

THE GENRE SPECIFICS OF THE KARAKALPAK FOLK EPIC "MUŃLIQ-ZARLIQ"

G.Sh. Jumamuratova

1st-year doctoral student in Folklore Studies, Department of Karakalpak Literature, Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19890141>

ARTICLE INFO

Received: 22nd April 2026

Accepted: 28th April 2026

Online: 29th April 2026

KEYWORDS

Karakalpak folk epic "MuŃliq-Zarliq," the history of the epic's creation, historical sources, the lives of the epic's heroes, epoch and epic, myth, fairytale and folk epic.

ABSTRACT

The Karakalpak folk epic "MuŃliq-Zarliq", the genre features of the epic, its synthesis, the portrayal of the hero's image in the epic based on political and life events, the creation of the hero's image in Karakalpak folk epics, their unique nature, sources of origin, and their place in the context of the views of Turkic peoples, and the fact that the jiraw took folk epics from the life and language of the people, enriched them with individual creative skill, and conveyed them artistically to the people.

QARAQALPAQ XALIQ DÁSTANI "MUŃLIQ-ZARLIQ" JANRLIQ ÓZGESHELIGI

G.SH. Jumamuratova

Ájiniyaz atındađı nókis mamleketlik pedagogikalıq institutı Qaraqalpaq ádebiyatı kafedrası, Folklor tanıw qánigeligi 1- kurs tayanısh doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19890141>

ARTICLE INFO

Received: 22nd April 2026

Accepted: 28th April 2026

Online: 29th April 2026

KEYWORDS

Qaraqalpaq xalıq dostonı "MuŃliq-Zarliq", dostonning yaralısh tarixi, tarixiy manbalari, doston qahromonlari hayoti, davr va epos, mif, ertak va doston.

ABSTRACT

Qaraqalpaq xalıq dástanı "MuŃliq-Zarliq", dástanıń janrlıq ózgesheligi, jıynalıwı, dástandađı qaharman obrazınıń sıyasıy turmıshlıq waqıyalar tiykarında beriliwi, qaraqalpaq xalıq dástanlarında qaharman obrazınıń jasalıwın, olardıń ózine tán tábiyatın, payda bolıw dáreklerin hám túrkiy xalıqlar kózqarası kontekstinde tutqan ornı, Jırawlar xalıq dástanların xalıq ómiri, tilinen alıp, olardı jeke dóretiwshilik sheberligi menen bayıtıp, jáne xalıqqa kórkemlep jetkeriwi.

Kirisiw. Hár bir xalıqtıń ózine tán bolğan, belgili dárejede qunlılıđın saqlap qalğan kórkem shıǵarmaları boladı. Óytkeni, xalıq awızeki dóretpelerin tarqatıwshı jıraw baqsılar sol xalıqtıń

bay tiliniń ǵáziynesinen paydalanadı. Ádette, jırawlar xalıq dástanların xalıq ómiri, tilinen alıp, olardı jeke dóretiwshilik sheberligi menen bayıtıp, jáne xalıqqa kórkemlep jetkerip otradı.

Mine, usunday kórkem shıǵarmalardıń biri qaraqalpaq folklortanıwında qaraqalpaq xalqınıń kewlinen orın alǵan dástanlardıń biri bul-“Muńlıq-Zarlıq” dástanı bolıp tabıladı. Biz izertlemekshi bolǵan qaraqalpaq xalıq dástanı “Muńlıq- Zarlıq” 1961- jılı Káram jıraw Naǵımov tárepinen jazıp alınadı. Dástannıń tolıq nusqası Qaraqalpaq folklorı kóp tomlıǵınıń 24- tomında berilgen.

Dástannıń dóreliwine ser salıp qarasaq, dástan erte dáwirlerde dórelgenine, ondaǵı waqıyalardıń kóbinese turmıslıq, erteklik motivler menen baylanısqań kóremiz. Qaraqalpaq xalıq dástanı “Muńlıq-Zarlıq” óziniń formalıq ózgesheligi, ideyalıq- tematikalıq kórkemlik dárejesi, turmıslıq sıpatlarınıń basımlılıǵı menen basqa turmıslıq dástanlardan ajıralıp turadı. Dástan óziniń janrlıq belgileri boyınsha sıyasıy turmıs haqqında sóz etiwshi dástan. Dástannıń qaraqalpaq jırawları tárepinen atqarılıwı, sonday- aq qobız jırawshılıq atqarıw ónerdiń házirgi dáwirde de qaraqalpaq xalqı arasında saqlanıwı, rawajlanıwı biziń xalqımızdıń bul miyrasqa dástanlar dóregen dáwirlerden baslap tiykarǵı miyrasxorlardıń biri bolǵanlıǵınan hám sol miyrastıń dóretiwshisi ekenliginen dárek beredi.

Házirgi kúnde mámleketimizde ilimpán, tálim, mádeniyat hám basqa tarawlardı rawajlandırıw boyınsha engizilip atırǵan reformalardıń baǵdarında xalıq dástanlarında qaharman obrazınıń jasalıwı, jámiyette hám sıyasıy turmısta tutqan ornı, áhmiyetine úlken itibar qaratilip, olardı úyreniw biziń aldımızda turǵan aktual wazıypa bolıp turıptı. Jurtbasshımız

aytqanday - «Hár qanday xalıqtıń áyyemgi tariyxı hám mádeniyatı eń aldın onıń awızeki dóretpelerinde, dástan hám eposlarında payda bolǵan bolıp, olar millettiń ózin ańlaw, onıń ózine tán milliy qádiriyatları hám dástúrlerin saqlaw hám rawajlandırıwda biybaha saǵa bolıp tabıladı» - degen edi. Qaraqalpaq xalıq dástanlarında qaharman obrazınıń jasalıwın, olardıń ózine tán tábiyatın, payda bolıw dárekerin hám túrkiy xalıqlar kózqarası kontekstinde tutqan ornın belgilew, folklortanıw iliminiń áhmiyetli wazıypalarınan sanaladı.

Bizge belgili, Folkloristika iliminiń baslı wazıypalarınıń biri túbi, shıǵısı bir bolǵan xalıqlardıń eposlıq dóretpeleriniń óz-ara tásiri hám baylanısın, ózgesheliklerin salıstırmalı-tariyxıy, salıstırmalı-tipologiyalıq usılda úyreniwden ibarat. Ásirese, “ Muńlıq-Zarlıq” dástanınıń syujetlik motivleri hám obrazlar sisteması máselesinde basqa qaraqalpaq dástanları menen salıstırmalı jaǵdayında da usı salıstırmalı usıl qollanıladı. Dástandaǵı hárbir waqıyalardıń óz-ara mazmunı bir-birine oǵada tıǵız baylanısqań hám sonlıqtan da bir tutas dástan bolıp qalıplesken. Sebebi, dástandaǵı qaysı bir waqıyanı alıp qarasaqta jırawdıń sheberlik penen baylanıstırıp jırlanǵanın kóremiz.

Dástanlar ázelden xalıq arasında keń taralıp, biziń xalqımızdıń ruwxıy múlkine aylanıp úlgerdi. Bul dástan tiykarınan erteklik tipi, syujetlik ózgesheligi, ideyalıq mazmunı hám kórkemligi menen ayrıqsha kózge túsedı. Qaraqalpaq dástanlarınıń kompoziciyalıq dúzilisinde xalıq awız eki dóretpeleriniń tolıp atırǵan túrlerin ushıratıwımızǵa boladı. Qaraqalpaq

dástanlarınıń ilimiy jaqtan izertleniwinde N.Dawqaraev, Q. Ayımbetov, I. Saǵıtoǵov, Q. Maqsetov, S. Bahadirova, K. Allambergenovtıń miynetlerin atap ótsek boladı. Ádette, xalıq dástanlarında erteklik kórinisler, naqıl-maqallar, ańızlar, salt-dástúr jırları usı dástannıń kórkemligin arttırıp beriwshi qurallar sıpatında qollanıladı. Biz usınday xalıq awızeki dóretpelerinen kórkemlew qurallarınıń dástan qurılısında qollanılıwı, olardıń dástannıń kórkemlik ózgesheligindegi ornın, áhmiyetin anıqlaw boyınsha házirgi kúnde folklorist ilimpazlar tárepinen ilimiy izertlew jumısları alıp barılmaqta. Sebebi, basqa dástanlar sıyaqlı kórkemlew qurallarınıń bir qansha túrleri “Muńlıq-Zarlıq” dástanında da júdá ónimli qollanılgan. Bulardan kóbinese teńew, giperbola, metafora, metonimiya, naqıl-maqallardı kóplep tabamız. Bunday kórkemlew quralları qaharman obrazlarına, dástannıń ideya-syujetine, kompaziciyalıq qurılısına baylanıslı júdá orınlı paydalanılǵan. Bul dástanda biz kóbinese turmıslıq waqıyalardı ushıratamız. Onda, qız ayttırıw, qız bergen jerge qalıń mal beriw, súyinshi soraw, toy- merelerde baqsı- jırawlar aytısların ushıratamız. Dástannıń baslanıwı erteklik usılda tómendegishe baslanadı:

Burıńǵı ótken zamanda,
Sol zamannıń qádiminde,
Bası pispey bas- bas bop,
Noǵaylıdan ayrılıp,
Ult-ult bolıp sanalıp,
Ayrılıp shıqqan jerinde,
Sultan ulı Sanjarxan,
Óz eline xan bolıp...

Dástannıń tiykarǵı syujeti bas qaharman Sanjarxannıń social ómiri haqqında, onıń ishki debdiwleri, perzentsizlik motivleri menen baylanıslı bolıp keledi.

Sanjarxanday patshanıń,
“Ata” dep atın aytqanday,
Hesh bir nıshan bolmadı.

Dástandaǵı sóz etilgen baslı waqıya da qaharmanıń perzent kórmegenligi, izinde izbasar bolıwın qálep perzentli bolıw maqsetinde ózi jasap turǵan aymaǵındaǵı xalıqtıń qızı bar shańaraqlardı qıynaqqa salıp, zorlıq islew arqalı ózine qalıńlıq izlew menen baslanadı. Dástandaǵı perzentsizlik motivi basqa da qaraqalpaq xalıq dástanlarında kóplep ushırasıp, bul usıl arqalı dástanlardıń ózara bir-biri menen kórkemligi hám obrazlar sisteması tárepinen jaqın keletuǵının biliwge boladı. Bunday perzentsizlik motivi qaraqalpaq xalıq dástanlarında uzaq dáwirlerden baslap qalıplesip kiyatırǵanlıǵı, tariyxıy hám turmıslıq waqıyalardıń orın alıwı dástanda áyyemgi dáwirleren saqlanıp kiyatırǵan miyrasxorǵa iye bolıw, mal- dúnyasına iyelik etiwshi áwlad qaldırıw sıyaqlı másele turǵanlıǵın dálilleydi. Biz sóz etip otırǵan “Muńlıq- Zarlıq” dástanında da mine usı sıyaqlı perzentli bolıw tilegi, jaratqannan perzent soraw jaǵdayların ushıratamız. Dástanda salt- dástúr jırları da dástannıń kórkemligin arttırıp beriwde sheber qollanılgan. Mısalı,

Kelindi alıp ketiwge barǵandaǵı kúyew baladan alınatuǵın qádeler bılayınsha berilgen. Yaǵnıy:

Shańlaq qáde shań qáde,
Qosımsha berseń el qáde,
Kópir qáde, jol qáde,
Kempir óldi sol qáde,

Bosağa qáde, bas qáde...

Bunnan basqa biziń xalqımızdıń ázel ázelden miyras bolıp kiyatırǵan kelin sálemi, taza kelinshekti awıl- aymaq, el-jurt penen tanıstırıw sıyaqlı dástúrleri de ushırasadı.

Haw kelinshek, kelinshek,
Kelinshek bolma erinshek,
Kúndeslerdiń qolında,
Bolıp turma sheginshek.

“Muńlıq- Zarlıq” dástanınıń mazmunına ser salıp qarasaq onda ertek, ańız, xanniń xalıqqa islegen ermek isleri, adamlardıń muń-zarları, jaqsı zamanǵa umtılıw tilekleri, jaqsı turmıs haqqındaǵı ármanları hám t.b. elementlerdiń qosındısan dórep úlken bir waqıyanı kóremiz.

“Muńlıq- Zarlıq” dástanında ushırasatuǵın hayal-qızlar obrazınıń biri Qanshayım obrazı. Ol dástanniń negizgi syujetinde baslı roldi oynamasa da

waqıyalardıń shiyelenisiwinde belgili ornı bar personaj bolıp tabıladı. Qanshayım Sanjarxanniń xalıqtı basqarıwdaǵı háreketlerine tikkeley aralaspasa da xanniń kúndeslerine qaraǵanda Sanjarxanǵa anaǵurlım opalı yarı sıpatında óz aqıl-parasatı, ádep-ikramlılıǵı, gózzal ishki dúnyası menen eriniń tileklerin qollap otıradı. Mısalı,

Sanjarxan menen Qanshayım,
Súrdi-ǵoy zawqı- sapanı,
Sanjarxanday patshaniń,
Qanshayımday arıw qız,
Kórindi ısıq kózine...

Juwmaqlap aytqanda xalıq dástanlarınıń avtorı xalıq. Sol sebepli xalıqtıń milliy múlki bolıp tabıladı. Bul dástan qaraqalpaq xalıqınıń milliy múlki sıpatında kóz qarshıǵınday saqlanadı hám folklorist ilimpazlar tárepinen ele de izertleniwdi talap etedi. Sebebi, bul dástan óziniń syujetlik mazmunı, qunlılıǵı, turmıslıq waqıyalarǵa baylıǵı menen ózgeshelenedi.

Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeleriniń biri bolǵan “Muńlıq- Zarlıq” dástanınıń payda bolıw dereklerin, ideyalıq ózgesheligi, ilimiy hám ámeliy ortalıqtaǵı ornı, syujet qatlamları menen obrazlar quramı, turmıslıq funkciyaları, waqıyalardıń rawajlanıw basqıshlarındǵı transformaciyalıq ózgeshelikler, ondaǵı turmıslıq waqıyalardı táriyplewdegi xalıqlıq usıllardıń qollanıw dárejelerin izertlew hár bir folklorist ilimpazlardıń tiykarǵı wazıypasınan ibarat.

Dástanlardıń folkloritanıw iliminde tutqan ornı jıllar ótse de salmaqlılıǵı menen qaladı.

References:

1. Мақсетов Қ. Қарақалпақ фольклористикасы. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1989.
2. Мақсетов Қ.М. Қарақалпақ қахарманлық дәстанларының поэтикасы. – Т.: Фан, 1965.
3. Мәмбетов К. Әйемги қарақалпақ әдебияты. – Нөкіс: Қарақалпақстан баспасы, 1976.
4. Палымбетов К. Қарақалпақ халық дәстаны «Қоблан». – Нөкіс: Билим, 2020.
5. Айымбетов Қ. Жыраўлар репертуарында тарийхый жырлар // Әмиўдәрья. – Нөкіс, 1964.

6. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 24-т. «Мунлық- Зарлық» (Карам жырау Нагметов) –Нөкіс: Илим, 2010.